

ПРОДУКЦИЯ И ИХ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ НА БЮДЖЕТЕ

Бекмурзаев Мухриддин Миркабулович

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В данной статье товар, жизненный цикл товара, основные этапы цикла товара, увеличение объёма продаж в результате увеличения спроса на товар, затраты жизненного цикла товара в бюджет выделен на основе аналитических идей.

Ключевые слова: Продукт, жизненный цикл продукта, маркетинг, объем продаж, спрос, предложение, насыщение продукта.

Жизненный цикл товара – это период, в течение которого товар реализуется на рынке и приносит продавцу прибыль; Жизненный цикл продукта начинается с разработки идеи и прототипирования продукта, расчета затрат и прибыли. Основные этапы жизненного цикла продукта: 1) выход продукта на рынок для массовой реализации; 2) увеличение объема продаж в результате увеличения спроса на товары; 3) поднятие позиции бренда на более высокий уровень и достижение максимального объема продаж; 4) насыщение рынка товарами, снижение спроса, снижение продаж; 5) резкое снижение объема реализации, уменьшение прибыли и уход товара с рынка. Подобно вышперечисленным этапам, объем реализации товара и прибыль от него сначала уменьшаются и достигают своего пика, затем снижаются и достигают минимального уровня. Продолжительность или краткость жизненного цикла продукта зависит от качества продукта, способности удовлетворить рыночный спрос, цены, рекламы, изменения условий продаж и т. д.

Новые продукты – источник развития любого бизнеса. Они «оживляют» маркетинг компании, ее продажи, дистрибуцию и открывают новые возможности, несмотря на сужение рынка сбыта существующей продукции. В

то же время следует признать, что треть всей новой продукции, внедряемой в промышленное производство, по многим причинам не попадает на рынок.

Управление новым продуктом — одна из самых сложных задач в маркетинге, тогда как разработка и маркетинг нового продукта могут оказаться непростой задачей. За счет новой продукции ассортимент компании должен постоянно обновляться, поддерживать и увеличивать прибыль.

Разработка нового продукта является естественной и необходимой реакцией на изменения рыночных условий и предпочтений клиентов, если фирма намерена поддерживать эффективность своего маркетинга.

Продуктовая стратегия — гибкая и динамичная область стратегического планирования. Сегментация рынка должна предшествовать разработке нового продукта, и информация о характеристиках макро- и микросегментов очень важна. Жизненный цикл продукта — это концепция, описывающая, как со временем изменяются прибыль и объем продаж стандартного продукта.

Исследователи по-разному описывают этапы жизненного цикла, некоторые ученые предлагают четырехстадийные модели. Пятиэтапная модель включает следующие этапы: внедрение продукта; рост продаж; зрелость рынка; насыщение рынка; отклонить В этой модели на кривой объема продаж есть точка перегиба — разделительная линия между стадиями роста и зрелости. В этой точке кривая прибыль-объем достигает своей высшей точки. На стадии зрелости продажи продолжают расти, хотя и снижающимися темпами, а прибыль снижается.

На жизненный цикл продукта влияют три фактора, которые руководство не сможет контролировать на практике: 1) изменения потребностей и предпочтений клиентов; 2) развитие новых технологий; 3) действия конкурентов. Концепцию жизненного цикла продукта следует рассматривать как теоретический инструмент стратегического планирования, а не как запись основных маркетинговых фактов. Эта концепция описывает рыночные факторы, влияющие на прибыль и объем продаж. Это нормативная модель, а не прогноз результатов маркетинговой деятельности. В этом отношении

концепция жизненного цикла продукта является важным инструментом планирования и имеет большое значение для маркетологов. Во-первых, это ясно демонстрирует необходимость непрерывного потока новых продуктов. Во-вторых, согласно этой концепции, на разных этапах жизненного цикла требуются разные маркетинговые стратегии. Другими словами, чтобы соответствовать конкурентной ситуации на каждом этапе, программа маркетинга должна охватывать такие аспекты, как качество продукции, цена, стимулирование сбыта и система распределения. В-третьих, концепция жизненного цикла продукта указывает на необходимость планировать «всю жизнь» нового продукта, даже когда продукт еще разрабатывается и готовится к выпуску на рынок. Оценки будущей прибыльности и рентабельности инвестиций были бы чрезмерно оптимистичными без долгосрочных настроений, учитывающих недостаточную норму прибыли и конкурентные условия на последних стадиях жизненного цикла продукта.

Жизненный цикл промышленной продукции и структура рынка. За жизненным циклом продукции стоит ряд сложных, взаимодействующих факторов внешней среды, включая технологии, экономическую среду, решения правительства, поставщиков материалов и комплектующих, используемых в производстве продукции, конкурентов и их товарные предложения, конкурентные условия в сети клиентов и т.д. будет скрыт. Каждого потенциального поставщика, конкурента и клиента можно охарактеризовать по его текущим экономическим показателям, внешней среде, структуре затрат, бизнес-стратегиям и стилю руководства — все эти факторы взаимодействуют друг с другом. В результате на рынке наблюдаются постоянные изменения. Подобные изменения в структуре рынка следует учитывать при разработке маркетинговой стратегии на каждом этапе жизненного цикла товара. На этапе вывода продукта на рынок рынок небольшой, растущий и характеризуется небольшим количеством конкурентов, поэтому с развитием рынка начинает ощущаться дефицит продукта. На этом этапе основными маркетинговыми задачами фирмы являются поиск клиентов, повышение осведомленности,

поощрение пробного использования продукта и использование системы выборочного распределения. На стадии роста рынок довольно велик и быстро растет.

Число конкурентов велико и постоянно растет. На этом этапе от маркетолога ожидается, прежде всего, прогнозирование темпов роста рынка и расширение производственных мощностей, приобретение и сохранение доли рынка, дифференциация бренда и формирование потребительских предпочтений, расширение линейки продуктов, внедрение новых продуктов, таких как поощрение пробного использования клиентами и повторное использование существующими клиентами, а также развитие системы дистрибуции. На стадиях зрелости и насыщения рынка количество конкурентов максимально и начинает уменьшаться.

Хотя рынок находится на стадии зрелости медленными темпами, он остается насыщенным из-за избыточных производственных мощностей, которые продолжают расширяться. Маркетинговая стратегия направлена на сохранение долей рынка, которые становятся все более сегментированными и фрагментированными – более разнообразными из-за количества моделей и брендов, а также расширения продуктовых линеек.

Маркетинговые коммуникации становятся средством дифференциации продукта и создается система поддержки продаж. Консолидированная (склеенная) дистрибуция может повысить избирательность на стадии насыщения рынка, особенно когда фирма фокусируется на небольшом количестве сегментов рынка. На этапе насыщения рынка все конкуренты, как правило, стремятся снизить свои издержки, поэтому в такой ситуации высока вероятность того, что фирмам останется возможность существенно снизить цены в ходе борьбы за сохранение доли рынка.

В результате уровень полезности в сети может быть очень низким или даже отрицательным. Наконец, в фазе спада на рынке остаются лишь несколько «выживших» компаний-конкурентов. Рыночные цены определяются структурой затрат наиболее неэффективных из этих производителей.

Остальные фирмы начинают снижать затраты на обслуживание и маркетинг ИТТКИ, чтобы увеличить прибыль вместо того, чтобы увеличивать размер рынка или отбирать клиентов у конкурентов. На этом этапе затраты на обслуживание клиентов могут оказаться самыми низкими в истории отрасли, число дистрибьюторов сократится, а маркетинговые усилия будут сосредоточены на небольшом количестве сегментов рынка.

Рынок насыщен, и его емкость будет продолжать медленно снижаться. Выжившие фирмы, вероятно, будут иметь положительный денежный поток от этой продукции, поскольку цены стабилизируются, а затраты на маркетинг и производство продолжают снижаться. Используя данные о 1148 промышленных компаниях из исследования рентабельности маркетинговой стратегии (PIMS-анализ), проведенного Институтом стратегического планирования, Торелли и Барнетт оценили прибыль промышленных товаров и исследовали, в какой степени рост продаж соответствует модели жизненного цикла продукта. Они также рассмотрели несколько переменных, которые описывают изменения в структуре рынка, в частности, количество конкурентов, а также появление новых конкурентов и темпы улучшения продукта. Значение этих переменных определяется стадией жизненного цикла продукта.

Изменения прибыли и объемов продаж промышленной продукции обычно подчиняются модели жизненного цикла продукции. В целом жизненный цикл промышленных товаров длиннее жизненного цикла потребительских товаров. Когда продукция проходит фазу роста и вступает в стадию зрелости, количество конкурентов, появляющихся на рынке, увеличивается. Это сопровождалось снижением концентрации рынка, определяемой как доля рынка, принадлежащая четырем крупнейшим конкурентам.

Все характеристики нового продукта обычно ухудшаются по мере прохождения его жизненного цикла — возможно, конкуренты оптимизируют производственные процессы, совершенствуют продукцию, сокращают затраты на исследования и маркетинг, чтобы поддерживать фиксированный уровень прибыли. Валовая прибыль снизилась в результате старения продукта, но

рентабельность инвестиций не была напрямую связана с возрастом продукта. С другой стороны, денежный поток зависит от возраста продукта.

По мере того, как продукты достигают зрелости, промышленные компании сокращают инвестиции в эти продукты, чтобы сохранить норму прибыли и увеличить денежный поток. Некоторые модели хорошо зарекомендовали себя в сфере международной торговли. По мере того как продукты созревают на местных рынках, промышленные маркетологи стремятся выйти на международный рынок, чтобы поддержать рост прибыли и продаж.

Короче говоря, выпуск зрелого продукта на внешний рынок — это один из способов «обновления» жизненного цикла продукта. Изначально товар занимает уникальное положение на зарубежном рынке, но после увеличения его продаж начинает привлекать местных конкурентов. Конкуренция будет расти со стороны местных производителей, которые, как правило, будут иметь ценовое преимущество за счет более низких транспортных расходов и накопленного опыта. На этом этапе объем экспорта оригинального производителя обычно начинает снижаться из-за все более активных действий конкурентов. Со временем эти иностранные конкуренты могут даже воспользоваться более низкими производственными издержками для экспорта своих товаров в исходную страну-производителя. Когда товар устаревает, объем экспорта снижается, а конкуренция со стороны импортеров возрастает.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2019 года «О казначейском исполнении государственного бюджета». № 644-П.
2. Закон Республики Узбекистан от 14 декабря 2020 года «О бюджетной системе» № 158-П.
3. Национальная энциклопедия Узбекистана. Первый том. - Т.: 2000.